

**POSSIBILITIES FOR DISTRIBUTED RESOURCE DELIVERY FOR DIGITAL ECONOMY
APPLICATIONS: ANALYSIS OF WEB SERVICES****Usmanova N.***D.Sc., Professor, Telecommunication technologies Department,
Tashkent University of Information Technologies, Tashkent, Uzbekistan***Otakuziyeva Z.***Ph.D., Associate Professor, Economics and Management in the sphere of ICT Department,
Tashkent University of Information Technologies, Tashkent, Uzbekistan***ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ
ПРИЛОЖЕНИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: АНАЛИЗ ВЭБ СЕРВИСОВ****Усманова Н.***доктор технических наук, профессор, Факультет телекоммуникационных технологий, Ташкентский университет информационных технологий, Ташкент, Узбекистан***Отакузиева З.***кандидат экономических наук, доцент, Факультет экономики и управления в сфере ИКТ, Ташкентский университет информационных технологий, Ташкент, Узбекистан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7032338>**Abstract**

To date, companies and organizations have become convinced of the benefits of duly and proper use of information resources as a factor in increasing the competitive advantages of activities in the digital economy. Web services represent an important component of accessing to digital resources that are widely used in everyday life and have become an integral part of modern business. The paper explores the features of providing web services, considers the features of web services model for the platform implementation of resources, and demonstrates the implementation possibilities using the example of a specific service for e-government applications.

Аннотация

На сегодняшний день предприятия и организации убедились в преимуществах своевременного и должного использования информационных ресурсов как фактора увеличения конкурентных преимуществ деятельности в условиях цифровой экономики. Важным элементом доступа к цифровым ресурсам являются веб-сервисы, которые широко используются в повседневной жизни и стали неотъемлемой частью современного бизнеса. В статье исследуются особенности предоставления веб-сервисов, рассмотрены положения модели веб-сервисов для платформенной реализации ресурсов и на примере конкретного сервиса для приложений электронного правительства показаны возможности реализации.

Keywords: web service, resources, applications.**Ключевые слова:** веб-сервис, ресурсы, приложения.**Введение**

В условиях формирования и развития цифровой экономики все большее значение приобретает использование ресурсов разных категорий: это особенно актуально в связи с позиционированием цифровых ресурсов в экономике и их влиянием на конкурентные преимущества компаний [1-3].

Цифровая экономика поддерживается распространением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во всех секторах бизнеса для повышения его производительности. Цифровая трансформация экономики меняет традиционные представления о том, как устроен бизнес, как потребители получают товары и услуги и как государства должны адаптироваться к новым задачам по регулированию отраслей экономики.

В настоящее время все больше людей работают в Интернете, и с ростом активности в Интернете, которая способствует развитию мировой экономики, компании, поддерживающие системы Интернета, становятся более прибыльными. При этом

сеть Интернет становится общепризнанным фактором деловой и общественной жизни. Широкая распространенность и возросшая пропускная способность создают условия, при которых выгодно решать многие задачи при помощи интернет-технологий.

Однако Интернет объединяет в себе много различных платформ, а информация содержится в разнообразных источниках данных. Поэтому актуальна проблема связи таких разнородных данных, а также создания способа, который позволяет получать их в виде, удобном для дальнейшей обработки. Концепция веб-сервисов (Web Services) призвана решить эту задачу объединения, интеграции разнородных систем на основе открытых стандартов [4,5].

Веб-сервисы быстро становятся важной технологией в процессе развития сети и распределенной обработки данных. Интерфейсы веб-сервисов являются оболочками, которые отображаются в любые типы программ, систем связующего программного

обеспечения, систем управления базами данных или пакетов приложений.

На основе стандартных структурных блоков веб-сервисов создаются новые типы приложений, что позволяет обеспечить значительную экономию за счет автоматизации взаимодействия организаций и потребителей через Интернет. Технология веб-сервисов изменяется очень быстро и для получения более полного представления о ней потребуется изучить большой список характеристик и функциональных возможностей.

На сегодняшний день сформировались стандарты регистрации, поиска и качества услуг, веб-сервисы используются в повседневной жизни и стали неотъемлемой частью всемирной паутины. Это действительно даёт предприятиям возможность находить друг друга и осуществлять любого вида операции между собой в кратчайшие сроки. В связи с этим, далее в статье исследуются особенности предоставления веб-сервисов, рассмотрены положения модели веб-сервисов для платформенной реализации ресурсов и на примере конкретного сервиса для приложений электронного правительства и показаны возможности его реализации.

Особенности платформы и средств разработки Веб – сервиса

При создании веб-сервиса целесообразно использование языка программирования Java. Платформа Java (<https://www.java.com/ru/>) предлагает ряд программных интерфейсов реализации технологии Web-сервисов. Созданный с их применением набор классов, представляющий Web-сервис, не является самостоятельным приложением для операционной системы, а разворачивается в определенной среде выполнения. В данном приложении «веб - сервис» такую среду выполнения предоставляет реализация платформы Java 2EE.

Платформа Java 2EE, дополнительно к реализациям технологии Web-сервисов платформой Java SE, обеспечивает поддержку технологий Web-сервисов в таких спецификациях, как Java API for RESTful Web Services (JAX-RS), Implementing Enterprise Web Services, Java API for XML-Based RPC (JAX-RPC), Java API for XML Registries (JAXR), Java API for XML messaging (JAXM), и использовались в данном случае для формирования ответов в формате .json и .xml. В целях лаконичности статьи, мы опускаем детали технического описания реализации сервиса в этой платформе и остановимся на некоторых практических аспектах.

Данный веб – сервис разработан на основе Spring Framework – это фреймворк с открытым исходным кодом, он предоставляет набор легких инструментов, которые облегчают решение задач в приложениях корпоративного масштаба. Область применения данного фреймворка не ограничивается разработкой программных компонентов, выполняющихся на серверной стороне приложений. Любое приложение может использовать Spring для устранения сильной связанности, и облегчения тестирования. Главная цель использования фреймворка – упрощение разработки приложения на языке Java. В приложениях на основе Spring используемые объекты хранятся в контейнере.

При разработке веб - сервиса был использован модуль WEB-MVC (рис.1). Фреймворк Spring MVC обеспечивает архитектуру паттерна Model – View – Controller при помощи слабо связанных готовых компонентов. Паттерн MVC разделяет аспекты приложения (логику ввода, бизнес-логику и логику пользовательского интерфейса), обеспечивая при этом свободную связь между ними.

Рис. 1. Структура модуля Web-MVC

Конфигурируемая передача объектов Java через вызов удаленных методов (Remote Procedure Call): основная цель применения этой концепции состоит в разделении бизнес-логики (модели) от её визуализации (представления, вида), позволяя, разделить данные, представление и обработку действий пользователя на три отдельных компонента:

- Модель (Model). Модель инкапсулирует (объединяет) данные приложения и предоставляет знания: данные и методы работы с этими данными, реагирует на запросы, изменяя своё состояние. Не содержит информации, как эти знания можно визуализировать.

- Представление, вид (View). Отвечает за отображение информации (визуализацию), как правило, генерируя HTML, которые мы видим в своём браузере.

- Контроллер (Controller). Обеспечивает связь между пользователем и системой: обрабатывает запрос пользователя, контролирует ввод данных пользователем и использует модель и представление для реализации необходимой реакции.

Веб – сервис для приложений электронного правительства предоставляет услугу, позволяющую дистанционную электронную запись - «электронная очередь», на приём к государственным органам в режиме реального времени. Идентификация в веб – сервисе может быть организована с помощью системы ID.UZ (проект UZINFOCOM <https://www.id.uz/uz/info/11>).

Веб – сервису требуется работать в распределенной сети, принимать запросы, обрабатывать их

по требованию отправителей запросов, заносить запросы в базу данных требуемых организаций, а также возвращать результаты в строго ограниченном времени. В ответе веб – сервиса должна быть подробная информация, которая точно описывает, когда отправитель запроса может прийти на приём к государственному органу. На данный момент веб – сервис должен предусматривать реализацию услуг по обработке очередей к двум государственным органам.

Веб – сервису полагается иметь интерфейсы (Application Programming Interface, API) для того чтобы, обращаться к нему с других систем, а также для просмотра информации об очереди к государственным органам. Нужно, чтобы форматы ответов этих API отвечали требованиям консорциума W3C (<https://www.w3.org>), чтобы обеспечить кроссплатформенность, для связывания различных устаревших и новых платформ. Форматы ответных сообщений должны быть минимум двух расширений, это делается в целях поддержки как можно больше систем на разных платформах.

Описание веб – сервиса

Веб – сервис имеет набор методов, с помощью которых осуществляет дистанционную электронную запись (Электронная очередь) к органам государственной власти. Он был создан в качестве нового модуля для системы «Электронное правительство», в частности, для «Единого портала государственных услуг» my.gov.uz (рис.2).

Рис. 2. Окно единого портала государственных услуг, где расположена ссылка на веб-сервис

Сервис предназначен для обеспечения полного цикла информационного взаимодействия в рамках оказания услуг в электронном виде. Под полным циклом взаимодействия подразумевается: прием заявления в электронном виде, предоставление интерфейсов, а также информирование о результате обработки заявления, являющегося результатом оказания услуги.

После регистрации субъект попадает на страницу, где предоставляется возможность выбирать государственную организацию, в которую планирует отправить запрос на запись в очередь (Рис. 3, в списке имеются две услуги, это запись на очередь на замену паспорта, а также запись на очередь на приём к участковому врачу).

Рис. 3. Окно выбора организации

Следующий этап – это подтверждение субъектом информации, подтверждающей личность: на экран выводится таблица (рис. 4) и вся информация о субъекте: город, район, улица, дом, квартира, серийный номер паспорта и т.д. (из системы ID.UZ).

Это делается для того чтобы субъект мог просмотреть и проверить свои данные на неизменность и достоверность.

Онлайн подача заявления на приём

Ваш город:

Ваш район:

Улица:

Дом:

Квартира:

Серийный номер паспорта:

Фамилия Имя Отчество:

[Подать заявление на очередь](#)

Рис. 4. Форма отправки запроса

После нажатия кнопки «подать заявление на очередь», форма методом POST отправляется в веб – сервис, где он обрабатывается, записывается в базу данных требуемой организации и обратно отправляется информация об успешной операции с подробной информацией. Обработка сервисом поступающих запросов состоит в следующем: во-первых, сервис определяет, на приём какого государственного органа субъект хочет записаться, в зависимости от этого сервис соединяется с базой данных этой организации, затем определяет график работы данной организации, государственные праздничные и выходные дни, после этого осуществляется запись на очередь.

Далее сервис создаёт уникальный идентификационный номер каждому новому субъекту, выясняет количество принимаемых субъектов данной организации на каждый день, а также по полученным данным с системы ID.UZ определяет дополнительные сведения (это могут быть как адреса государственных организаций, так и фамилия, имя, отчество участкового врача и т.п.). Ответ сервиса на данный запрос содержит точную дату, когда наступит очередь субъекта, подавшего заявление, уникальный идентификационный номер каждого субъекта, номер в очереди и общее количество очереди на тот день, а также дополнительную информацию об участковом враче и т.д. В ответе сервиса отображение дополнительной информации об общем количестве очереди на день прихода субъекта на приём к государственной организации, безусловно, помогает ему максимально ориентироваться во времени.

Заключение

Технология Web-сервисов обеспечивает взаимодействие между приложениями, работающими на различных платформах, с помощью программных компонентов. Web-сервисы призваны согласовывать работу больших, состоящих из множества частей приложений, предоставляя для приложений

бизнес-функции обмена данными. Помимо функции обмена данными между различными приложениями и платформами, Web-сервисы могут выступать как повторно-используемые компоненты приложения, предоставляющие разнообразные сервисы. В условиях формирования цифровой экономики эти особенности веб-сервисов обеспечивают множество возможностей для развития и расширения предоставляемых услуг в Интернете. Веб-сервис считается универсальным инструментом при работе с данными, что, безусловно, делает эту технологию привлекательной для реализации приложений.

В качестве объекта дальнейших исследований авторы намерены провести разработку системных основ создания и функционирования рабочего модуля для информационной системы в области трудовых отношений (для программного обеспечения поддержки взаимоотношений участников рынка труда и агентов), с использованием принципов, описанных выше для веб-сервисов.

Список литературы:

1. В.П. Куприяновский, А.В. Конев, С.А. Сиянгов и др. Оптимизация использования ресурсов в цифровой экономике//International Journal of Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 4, no. 12, 2016
2. Кешелава А. В., Буданов В. Г., Румянцев В. Ю. Введение в «Цифровую» экономику. - М. : ВНИИГеосистем, 2017. - 28 с.
3. Харченко А. А., Конюхов В. Ю. Цифровая экономика как экономика будущего// Молодежный вестник ИРГТУ. - 2017.
4. Дергачев А. М. Проблемы эффективного использования сетевых сервисов / Научно-технический вестник СПбГУ ИТМО. 2011. № 1 (71). С. 83-87
5. Что такое веб-сервисы и как они используются/Электронный ресурс: URL <https://www.purrweb.com/ru/blog/chto-takoe-veb-servisy-i-kak-oni-ispolzuyutsya/>